

**STATE REGULATION OF THE PHARMACEUTICAL MARKET AS A TOOL
FOR THE REALIZATION OF CITIZENS' CONSTITUTIONAL RIGHTS**

Yoqubova Umidaxon Ma'sudjon qizi

Tashkent state university of law basic doctoral student

umidakhonoripova99@gmail.com

Abstract

The article examines the legal mechanisms of state regulation of the pharmaceutical market in Uzbekistan as a tool for the realization of citizens' constitutional rights to health protection and social security. It covers the registration and licensing of medicinal products, standardization, pricing, state procurement, and the provision of medicines for privileged categories of the population. International legal obligations, WHO recommendations, as well as issues of accessibility and quality of medicines are analyzed. It is emphasized that effective regulation of the pharmaceutical sector ensures the implementation of social guarantees and protects citizens' rights.

Keywords

Pharmaceutical market, medicinal products, registration, licensing, pricing, state procurement, social protection, Constitution of Uzbekistan, international standards.

**FARMATSEVTIKA BOZORINI DAVLAT TARTIBGA SOLISH ORQALI
FUQAROLARNING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQLARINI TA'MINLASH**

Yoqubova Umidaxon Ma'sudjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti tayanch doktoranti

umidakhonoripova99@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda farmatsevtika bozorini davlat tomonidan tartibga solishning huquqiy mexanizmlari, shuningdek, ularning fuqarolarning sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohasidagi konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlashdagi roli o'rganiladi. Maqolada dorilarning ro'yxatdan o'tishi va litsenziyalash,

standartlashtirish, narxlarni tartibga solish, davlat xaridlari hamda imtiyozli toifalarga dori ta'minoti masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, xalqaro huquqiy majburiyatlar, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalari va dorilarning mavjudligi va sifatidagi muammolar tahlil qilinadi. Ta'kidlanadiki, samarali farmatsevtika bozorini tartibga solish ijtimoiy kafolatlarning amalga oshirilishini ta'minlaydi va fuqarolarning huquqlarini himoya qiladi.

***Kalit so'zlar:** Farmatsevtika bozori, dorilar, ro'yxatdan o'tish, litsenziyalash, narxlarni tartibga solish, davlat xaridlari, ijtimoiy himoya, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, xalqaro standartlar.*

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
РЫНКА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРАВ ГРАЖДАН**

Ёкубова Умидахон Маъсуджон кизи

Ташкентский государственный юридический университет базовый
докторант

Аннотация. Статья исследует правовые механизмы государственного регулирования фармацевтического рынка в Узбекистане как инструмент реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и социальную защиту. Рассматриваются регистрация и лицензирование лекарственных средств, стандартизация, ценообразование, государственные закупки и обеспечение льготных категорий населения. Анализируются международно-правовые обязательства, рекомендации ВОЗ, а также проблемы доступности и качества лекарств. Подчеркивается, что эффективное регулирование фармацевтической сферы обеспечивает соблюдение социальных гарантий и защищает права граждан.

Ключевые слова: Фармацевтический рынок, лекарственные средства, регистрация, лицензирование, ценообразование, государственные закупки, социальная защита, Конституция Республики Узбекистан, международные стандарты.

Фармацевтический рынок занимает важнейшее место в системе государственного управления, поскольку через него реализуются фундаментальные социальные обязанности государства перед гражданами — обеспечение охраны здоровья и социальной защиты. От того, насколько доступны, качественны и безопасны лекарственные средства, зависит возможность населения получать медицинскую помощь, предотвращать и лечить заболевания, поддерживать здоровье. В этом смысле фармацевтическая сфера становится не просто экономической отраслью, но важнейшим элементом социального обеспечения.

В Конституции Республики Узбекистан закреплено, что «каждый имеет право на охрану здоровья и квалифицированное медицинское обслуживание»¹. Государство, в свою очередь, обязано предпринимать меры для развития системы здравоохранения, обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие, гарантировать предоставление медицинской помощи.

Данный конституционный принцип формирует юридическую основу для законодательного и институционального регулирования всех аспектов фармацевтической деятельности — от регистрации препаратов до их производства, распределения, хранения и реализации.

Кроме того, Конституция предусматривает специальные гарантии социальной защиты для лиц, находящихся в уязвимом положении, — нетрудоспособных, лиц с инвалидностью, одиноких пожилых, других социально

¹ Конституция Республики Узбекистан от 01.05.2023 года. - Ст.48.

уязвимых категорий населения. Государственные обязательства в отношении этих групп предполагают, что в системе лекарственного обеспечения должна быть предусмотрена доступность льготных или субсидированных медикаментов, адекватная государственная поддержка и меры, направленные на социальную справедливость.

Учитывая изложенное, фармацевтический рынок следует рассматривать как часть конституционной системы защиты прав граждан. Государственное регулирование фармацевтической сферы становится юридическим инструментом реализации этих прав — через формирование нормативно-правовой базы, лицензирование, стандартизацию, контроль качества, ценообразование, организацию льготного обеспечения и социальную политику. Таким образом, законодательно обеспечивается не только экономическая деятельность, но и гарантии закона о социальной защите и здоровье населения.

Государственное регулирование фармацевтического рынка в Узбекистане реализуется посредством целого комплекса правовых мер, направленных на обеспечение доступности, безопасности и эффективности лекарственных средств. К ключевым механизмам относятся: государственная регистрация лекарственных средств, лицензирование фармацевтической деятельности, стандартизация и фармакопейное регулирование, регулирование цен и государственные закупки, обеспечение льготных категорий населения, а также контроль за обращением лекарств на рынке.

Для легального оборота на территории республики все лекарственные средства подлежат обязательной государственной регистрации². Новый Указ Президента Республики Узбекистан № УП-137 «О дополнительных мерах по

² Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-399 «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности» от 04.01.2016 г. - Ст. 12.

регулированию обращения лекарственных средств и медицинских изделий» дополнительно реформирует процедуру регистрации — вводится механизм признания регистраций лекарств, одобренных надёжными зарубежными регуляторами, что призвано ускорить доступ на рынок перспективных медикаментов³.

Оборот лекарств — не только производство, но и оптовая/розничная продажа — регулируется лицензированием. Для аптек, дистрибьюторов, производителей и складов предусмотрены обязательные лицензии, что обеспечивает контроль над субъектами, допущенными к работе на фармрынке.

Система стандартизации включает разработку и применение национальной фармакопеи, требований к качеству, методам контроля и тестирования, что обеспечивает единые стандарты безопасности и эффективности медикаментов. Национальные стандарты гармонизируются с международными, что повышает доверие к лекарствам и защищает потребителей. Кроме этого, введён для производителей и импортеров обязательный стандарт «**Good Manufacturing Practice**» (GMP) — начиная с 2026 года для новых регистраций; это обязательное требование для обеспечения надлежащего качества производства.

Также регламентируется система фармаконадзора и послепродажного мониторинга — для отслеживания безопасности, выявления побочных эффектов и фальсифицированных лекарств.

Для обеспечения доступности лекарств с 2020 года действует система регулирования цен⁴, который осуществляется через систему референтного ценообразования для рецептурных препаратов, при которой максимальная цена устанавливается на основе сравнения со стоимостью аналогичных лекарств в ряде

³ Указ Президента Республики Узбекистан УП-137 «О дополнительных мерах по регулированию обращения лекарственных средств и медицинских изделий» от 19.08.2025 г.

⁴ <https://www.uzdaily.uz/ru/v-uzbekistane-peresmotriat-referentnye-tseny-na-2600-lekarstv/?utm>

референтных стран. В 2025 году правительство провело пересмотр цен, что позволило снизить стоимость ряда жизненно необходимых медикаментов⁵. Для безрецептурных препаратов государственное регулирование наценок было отменено, что подчёркивает приоритет контроля цен именно на рецептурные и социально значимые лекарства.

Государственные закупки лекарственных средств для государственных медицинских учреждений, льготных категорий населения, обеспечение резервов — тоже часть системы: централизованные закупки, регламентированные государством, обеспечивают снабжение бюджетных и социально значимых программ. Правотворчество предусматривает, что уязвимые группы получают льготное или субсидированное лекарственное обеспечение. Система льгот и специальные закупки позволяют реализовать социальную защиту, как часть социальной функции государства. Государственные закупки и льготное распределение медикаментов часто идут через программы гособеспечения, предусмотренные регуляторными актами.

Контроль охватывает весь жизненный цикл лекарств: от производства и импорта до розничной продажи и хранения. Ключевые меры: обязательное лицензирование субъектов, сертификация складов и аптек, требования к хранению и перевозке, обязательная маркировка, а также запрет на продажу незарегистрированных или фальсифицированных медикаментов.

Недавние законодательные поправки усиливают надзор: введён режим усиленной сертификации, контроль за складским хранением, ответственности за нарушение условий оборота, что должно повысить безопасность и прозрачность фармацевтического рынка.

⁵ <https://kun.uz/ru/news/2025/01/29/s-1-aprelya-otmenyayetsya-tsenovoye-regulirovaniye-dlya-bezretsepturnyx-lekarstv?utm>.

Также стоит отметить, что право на охрану здоровья, включая доступ к лекарственным средствам и качественной медицинской помощи, признано международным правом. В **Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП)** закреплено право каждого человека на достижимый уровень физического и психического здоровья⁶. Государства-участники Пакта обязуются предпринимать необходимые действия, включая законодательные, для обеспечения этого права — что охватывает доступ к медицинской помощи, профилактике, лечению заболеваний и обеспечению лекарствами.

Кроме того, международно-правовые стандарты в сфере здравоохранения дополняются нормами, выработанными **Всемирной организацией здравоохранения**. ВОЗ подчёркивает, что государства — члены организации — должны стремиться к обеспечению универсального, недискриминационного и доступного медицинского обслуживания, включая эффективный доступ к лекарствам.

Для стран, таким образом, создание национальных систем обеспечения лекарствами — регистрация, стандартизация, страхование, реимбурсация и прочие механизмы — является частью выполнения международных обязательств. Следовательно, государственное регулирование фармацевтического рынка — не просто внутреннее административное решение, а элемент реализации международно-правовых обязательств, призванных защищать право на здоровье.

Несмотря на наличие законодательных и институциональных механизмов, на практике существует ряд проблем, препятствующих полноценной реализации права на лекарственное обеспечение:

⁶ Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. - Ст. 12.

- высокая зависимость от импорта лекарственных средств, что делает систему уязвимой перед внешними колебаниями. Это снижает устойчивость национального фармацевтического обеспечения;
- высокая стоимость некоторых медикаментов и, соответственно, ограниченная их доступность для слоёв населения с невысоким доходом;
- региональные различия в обеспечении — в удалённых или сельских районах лекарства могут быть менее доступны, что подрывает принцип всеобщности здравоохранения;
- ограниченный перечень льготных лекарств, что не покрывает все потребности, особенно для хронических заболеваний и дорогостоящих препаратов.

Для Узбекистана положительным примером является законодательная инициатива по повышению доступности лекарств: введена система реимбурсации затрат на лекарства на первичном уровне медико-санитарной помощи, что снижает финансовую нагрузку на пациентов и облегчает доступ к медикаментам⁷.

Тем не менее, рост фармацевтического рынка, зафиксированный за 2023–2024 годы⁸, не всегда отражает реальное улучшение доступности базовых лекарств: продажи растут, но это часто связано с импортом, а не устойчивым внутренним обеспечением.

Эффективное государственное регулирование фармацевтического рынка выступает ключевым инструментом реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и обеспечение достойного уровня жизни. Комплексная система регистрации, лицензирования, стандартизации, ценообразования, государственных закупок и контроля за обращением лекарственных средств

⁷ <https://www.who.int/europe/ru/news-room/feature-stories/item/uzbekistan-moves-to-improve-medicine-affordability-at-primary-health-care-level?utm>.

⁸ https://uza.uz/ru/posts/razvitie-farmotrasli-uzbekistana-perspektivy-i-vyzovy_683333?utm.

обеспечивает доступность, безопасность и равенство в использовании жизненно необходимых медикаментов. Гармонизация национального законодательства с международными стандартами и преодоление существующих проблем усиливают социальную функцию фармацевтического рынка, делая его важнейшим механизмом защиты конституционных социальных прав граждан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Узбекистан от 01.05.2023 года. - Ст.48;
2. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-399 «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности» от 04.01.2016 г. - Ст. 12;
3. Указ Президента Республики Узбекистан УП-137 «О дополнительных мерах по регулированию обращения лекарственных средств и медицинских изделий» от 19.08.2025 г.;
4. <https://www.uzdaily.uz/ru/v-uzbekistane-peresmotriat-referentnyye-tseny-na-2600-lekarstv/?utm;>
5. <https://kun.uz/ru/news/2025/01/29/s-1-aprelya-otmenyayetsya-tsenovoye-regulirovaniye-dlya-bezretsepturnyx-lekarstv?utm;>
6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. - Ст. 12;
7. <https://www.who.int/europe/ru/news-room/feature-stories/item/uzbekistan-moves-to-improve-medicine-affordability-at-primary-health-care-level?utm;>
8. https://uza.uz/ru/posts/razvitie-farmotrasli-uzbekistana-perspektivy-i-vyzovy_683333?utm.